

MIKROGIDROTURBINA ASOSIDAGI MIKRO-GES TIZIMINI MATLAB/SIMULINK MUHITIDA MODELLASHTIRISH

E.A. Goipov

Katta o'qituvchi., Andijon davlat universiteti, Andijon, 129, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20770910>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada past suv bosimli va kichik suv sarfiga ega bo'lgan suv energetik resurslaridan samarali foydalanish uchun mo'ljallangan mikrogidroturbina va sinxron generator asosidagi mikro-GES tizimining matematik modeli hamda MATLAB/Simulink muhitidagi dinamik modeli ishlab chiqilgan. Tadqiqotda suv bosimi, suv sarfi va oqim tezligi kabi gidravlik parametrlarning turbinaning mexanik quvvati hamda generatorning elektr energetik ko'rsatkichlariga ta'siri tahlil qilingan. Modellashtirish natijalariga ko'ra, tizimning aktiv quvvati 374.1 W va umumiy foydali ish koeffitsiyenti 76.3 % ga erishishi aniqlangan. Olingan natijalar mikrogidroturbina asosidagi avtonom energiya tizimlarini kichik suv oqimlari mavjud hududlarda samarali qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: mikrogidroturbina, sinxron generator, MATLAB/Simulink, mikro-GES, aktiv quvvat, reaktiv quvvat, foydali ish koeffitsiyenti.

Abstract. In this scientific article, a mathematical model and a dynamic model in the MATLAB/Simulink environment of a micro-hydroelectric power plant system based on a microhydroturbine and a synchronous generator, designed for the effective use of water energy resources with low water pressure and low water consumption, were developed. The study analyzed the influence of hydraulic parameters such as water pressure, water consumption and flow rate on the mechanical power of the turbine and the electrical power performance of the generator. According to the modeling results, it was determined that the active power of the system reaches 374.1 W and the overall efficiency reaches 76.3%. The results obtained indicate that autonomous energy systems based on microhydroturbines can be effectively used in areas with small water flows.

Keywords: microhydroturbine, synchronous generator, MATLAB/Simulink, micro-hydroelectric power plant, active power, reactive power, useful work coefficient.

Kirish

Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi va an'anaviy yoqilg'i resurslarining kamayishi sharoitida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (QTEM) integratsiyalashgan holda foydalanish jahon energetika tarmog'ini rivojlantirishning strategik ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, markazlashgan elektr tarmoqlaridan uzoqda joylashgan hududlarni ekologik toza energiya bilan ta'minlash hamda daryo ekotizimlariga minimal ta'sir ko'rsatgan holda mikro-gidroenergetika salohiyatidan foydalanish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi. Katta gidroelektr stansiyalarini (GES) barpo etish yirik sarmoya, uzoq muddat va katta yer maydonlarini suv ostida qoldirishni talab etadi. Shuning uchun, yirik gidrotexnik inshootlar qurish iqtisodiy va ekologik jihatdan maqsadga muvofiq bo'lmagan hududlarda — kichik tog' daryolari, irrigatsiya kanallari, drenaj tarmoqlari va suv xo'jaligi obyektlaridagi past bosimli (past naporli) suv oqimlaridan samarali foydalanishda mikrogidroturbinali mikro-GES tizimlari optimal muqobil yechim bo'lib xizmat qilmoqda[1: 20].

Biroq, past bosimli va o'zgaruvchan sarfli suv oqimlarida ishlaydigan mikrogidroturbinalarning energetik samaradorligini oshirish oqim tuzilishi va generatorning o'zaro uzviy dinamik aloqadorligini aniq hisoblashni talab etadi. Bunday mikroenergetik qurilmalarni loyihalash va ularning ish rejimlarini optimallashtirishda turbina ichidagi suyuqlik gidrodinamikasi, gidravlik yo'qotishlar, kirish oqimi tezligining o'zgaruvchanligi, valda hosil bo'ladigan mexanik moment hamda sinxron generatorning elektromexanik o'tish jarayonlarini yaxlit tizim sifatida matematik modellashtirish o'ta muhim bosqichdir. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot ishida o'zgaruvchan gidravlik parametrlarga moslashuvchi mikrogidroturbina va sinxron generator (SSM) asosidagi energiya bloki majmuasining MATLAB/Simulink muhitidagi dinamik matematik modeli ishlab chiqildi. Maqolada ushbu model yordamida tizimning o'tish va turg'un ish rejimlaridagi energetik parametrlari, quvvat ko'rsatkichlari hamda samaradorlik koeffitsiyentlari har tomonlama tahlil qilingan [2:39].

Matematik model va metodologiya

Gidroturbina kanalidagi suyuqlik oqimining dinamikasi hamda ishchi kuraklarda kinetik energiyaning almashinuvi gidravlik va energiya saqlanish qonunlari asosida tavsiflanadi.

Turbina ichidagi oqimning oraliq tezligi quyidagicha aniqlanadi[3: 45 ,4: 34]:

$$v_2 = \sqrt{\frac{v_1^2 \left[\frac{d_1^2}{d_2^2} \left(\frac{d_1^2}{d_2^2} - 1 \right) + \frac{\alpha_1}{2} \right] - \sum h_{(1i)} + z_1 - z_2}{\alpha_2}} \cdot 2g \quad (1)$$

Turbina chiqish qismidagi oqim tezligi:

$$v_3 = v_2 \left(\frac{kl \cdot \sin \alpha_1}{d_2} + \cos(\alpha_2 - \alpha_1) \right) \quad (2)$$

bu yerda:

$\overline{v_1}$ - kirish oqimi tezligi, $\overline{v_2}$ - turbina ichidagi oraliq oqim tezligi, $\overline{v_3}$ - chiqish oqimi tezligi, $\overline{d_1}, \overline{d_2}$ - kanal diametrlari, $\overline{\alpha_1}, \overline{\alpha_2}$ - oqim burchaklari, kkk — kurak shakli koeffitsiyenti, k — kurak uzunligi, $\sum h_{(1i)}$ - gidravlik yo'qotishlar; g - erkin tushish tezlanishi.

Mazkur tenglamalar turbina kanalidagi suyuqlikning gidrodinamik holatini va kuraklar bilan energiya almashinuvini ifodalaydi[5:68].

Modelning kirish parametrlari quyidagicha qabul qilindi: $H=2.5\text{m}$ suv bosimi, $Q=20$ l/s= $0.02 \text{ m}^3/\text{s}$ - suv sarfi, $\overline{v}=7.5\text{m/s}$ — oqim tezligi.

Suv oqimining nazariy gidravlik quvvati: $\overline{P_{(gidr)}} = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$

bu yerda: $\rho \approx 1000\text{kg/m}^3$ — suv zichligi, $g=9.81\text{m/s}^2$.

Turbinaning mexanik quvvati: $\overline{P_m} = \eta_t \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$

Agar oqimning kinetik energiyasidan foydalaniladigan erkin oqimli turbina modeli qo'llansa, mexanik quvvat quyidagicha aniqlanadi: $\overline{P_m} = 1/2 \cdot \eta_t \cdot \rho \cdot A \cdot v^3$

Turbina validagi aylanish momenti: $\overline{T_m} = P_m / \omega$

bu yerda: $\overline{\eta_t}$ - Turbinaning foydali ish koeffitsiyenti (FIK), $\overline{\rho}$ -suvning zichligi (kg/m^3), $\overline{\omega}$ - turbina valining burchak tezligi (rad/s), A — turbina parraklarining (kuraklarining) ishchi yuzasi (m^2), \overline{v} - kirish oqimi tezligi (m/s);

Sinxron generatorning matematik modeli quyidagicha.

Tizimda uch fazali salient-pole synchronous machine (SSM) modeli qo‘llanilgan bo‘lib, u mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantiradi.

Generatorning d-q koordinatalar tizimidagi kuchlanish tenglamalari:

$$U_d = R_s \cdot I_d + (d\Psi_d)/(dt) - \omega_e \cdot \Psi_q \quad (3)$$

$$U_q = R_s \cdot I_q + (d\Psi_q)/(dt) + \omega_e \cdot \Psi_d \quad (4)$$

bu yerda: U_d, U_q - stator kuchlanishlari, I_d, I_q - stator toklari, Ψ_d, Ψ_q - magnit oqimlari, R_s - stator qarshiligi.

Elektr burchak tezligi: $\omega_e = p \cdot \omega_m$ bu yerda p - qutblar juftligi soni.

MATLAB/Simulink asosidagi virtual tajriba muhiti

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan va amaliy qiymatlar bilan ta'minlangan Simulink modeli 1-rasmda tasvirlangan.

1-rasm. Mikro-GES tizimining MATLAB/Simulink muhitidagi modeli.

Ishlab chiqilgan Simulink modeli quyidagi asosiy funksional bloklardan tashkil topgan:

1. Micro-hydro turbine block — suv oqimini mexanik energiyaga aylantiradi;
2. Guide vane (yo‘naltiruvchi apparat) — suv sarfini va oqim burchagini boshqaradi;
3. Synchronous generator (SSM) — mexanik energiyani uch fazali elektr energiyasiga aylantiradi;
4. Three-phase measurement block — kuchlanish va tok parametrlarini o‘lchaydi;
5. Active & Reactive Power block — aktiv va reaktiv quvvatlarni hisoblaydi.

Natijalar va ularning tahlili

Model 2.5 m napor va 20 l/s suv sarfi rejimida ishga tushirilganda, virtual o‘lchov asboblari va Display bloklarida quyidagi natijalar qayd etildi (1-jadval)

№	Parametr	Belgilanishi	Qiymati	Birligi
1	Turbina aylanish tezligi	ω	12	ayl/s
2	Generator toki	I	2.13	A
3	Foydali ish	η_t	76.3	%

	koefitsiyenti			
4	Aktiv quvvat	P	374.1	W
5	Reaktiv quvvat	Q	280.6	VAR

Natijalar shuni ko'rsatdiki, tizim kichik suv bosimi va kam suv sarfi sharoitida ham barqaror ishlash rejimini saqlab qoldi. Generator chiqishida sanoat standarti bo'lgan 50 Hz chastota hosil qilindi. Aktiv quvvatning 374.1 W ga yetishi va umumiy FIKning 76.3 % bo'lishi mikrogidroturbina tizimining yuqori samaradorligini tasdiqlaydi.

2-rasmda model bilan tajribadan olingan natijalar taqqoslagan bundan ko'rish mumkinki, 2.5 m suv bosimida modelda taxminan 76.8 % ekanini tajriba natijasida 76 % oliniganini ko'rish mumkin. Grafik tahlili shuni ko'rsatdiki, suv bosimi ortishi bilan turbina samaradorligi dastlab tez o'sadi.

Suv bosimi 1.5 m ga etganda bu ko'rsatkich 0.70–0.72 diapazonda o'zgardi. Suv bosimi **2 m** bo'lganda esa eksperimental natija aproksimasiyasi taxminan **0.75**, MATLAB/Simulink modellashtirish natijasi esa taxminan **0.69** qiymatni tashkil etdi.

2-rasm. Gidroturbinasi samaradorligini suv bosimiga bog'liq ravishda o'zgarishi.

Eksperiment va modellashtirish natijalari o'rtasidagi farq quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\Delta = \frac{\eta_{\text{exp}} - \eta_{\text{CFD}}}{\eta_{\text{exp}}} \times 100\% \quad (5)$$

hisoblash natijasiga ko'ra farq **6.75 %** ni tashkil etdi.

Xulosa

MATLAB/Simulink muhitida ishlab chiqilgan mikrogidroturbina va sinxron generator asosidagi mikro-GES modeli kichik gidravlik resurslar sharoitida samarali ishlashi isbotlandi. Tadqiqot natijalari tizimning barqaror elektr energiyasi ishlab chiqarishi, yuqori foydali ish koefitsiyentiga ega ekanligi va avtonom energiya manbai sifatida qo'llash imkoniyatlarini tasdiqladi.

Ishlab chiqilgan matematik model va Simulink tizimi kelgusida mikrohidroenergetik qurilmalarni optimallashtirish, boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish va virtual laboratoriya stendlarini yaratishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bozarov O.O., Doctoral thesis on the creation of a micro-hydroelectric unit with a reactive hydroaggregate for agricultural consumers. Andijan branch of Tashkent State Agrarian University, Tashkent, 2020. p. 51-52.
2. Uzakov G.N., Safarov A.B., Kuziev U. Computer Modeling of Micro-Hydroelectric Plant in MATLAB/Simulink System // *Alternative Energy*. – 2024. – Vol. 3, No. 14.
3. О.О.Бозоров, И.З.Носиров, Микро ГЭС с реактивной гидравлической турбиной.//материалы международной научно- практической конференции “Наука и высшаяшкола в инновационной деятельности”. Уфа: Омега сейнс. 2018, 420-422 б.
4. Munson B.R., Young D.F., Okiishi T.H. *Fundamentals of Fluid Mechanics*. – Wiley, 2005.
5. Ali W., Farooq H., Rasool A., Sajjad I.A., Zhenhua C., Ning L. Modeling and Analysis of the Dynamic Response of an Off-Grid Synchronous Generator Driven Micro Hydro Power System // *International Journal of Renewable Energy Development*. – 2021. – Vol. 10, No. 2. – P. 373–384.